

УДК 538.9; 621.771.016
**ТИББИЙ МАҚСАДЛАРДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ТИТАН ҚОТИШМАСИДАН
МАҲСУЛОТЛАРНИ ОЛИШНИНГ РЕСУРС ТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯСИ**

УМАРОВА МАХМУДА АБДУГАФАРОВНА

И.Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети, кафедра доценти в.в.б.,
Тошкент, Ўзбекистон

***Аннотация.** Мақолада биотиббийёт муҳандислиги соҳаларида қўлланиладиган титан қотишмасидан тайёрланадиган эндопротез ва имплант деталлар асосини кўндаланг-понасимон усул орқали олиш жараёнида компьютер дастурларини қўллаш бўйича таҳлил натижалари келтирилган.*

***Таянч иборалар:** титан қотишмаси, кўндаланг-понасимон прокатлаш, QFort дастур, эндопротез ва имплант деталлари.*

Ҳозирги кунда дунё миқёсида тиббий мақсадларда қўлланиладиган эндопротез ва имплант деталлари, хусусан биполяр бошлар, цементланган сон суяк ва тизза компонентлари ҳамда тиш имлантлари асосий материал сифатида Co-Cr-Mo, Ti6Al4V қотишмаси қўлланиб келинади. Co-Cr-Mo қотишмаси таркибида 58-65% кобальт, 27-32% хром ва 2-7% молибден элементлари мавжуд бўлиб, бу қотишмада қийин эрийдиган элементларни биргаликда бўлиши юқори пухталиқ, коррозия ва ейилишбардошлиқ хоссаларини таъминлайди [1, 2].

Биотиббийёт муҳандислиги соҳаларида сон суяк эндопротезларини ишлаб чиқаришни турли хилдаги конструкциялари мавжуд. Бунда деталларни ишлаб чиқаришда асосий материал сифатида турли хил юқори хоссани таъминловчи қотишмалар қўлланиб келинади, ишчи юзани қошлаш учун юқори молекулали полиэтилендан фойдаланилади. Тиббий мақсадларда қўлланиладиган деталлар асосан иссиқ ҳолатда ҳажмий штамплаш усули билан олинади. Co-Cr-Mo, Ti6Al4V қотишмалари деформацияланиши қийин қотишмалар таркибига кирганлигидан, бир шаклдаги штамплар билан пресслаш ёрдамида бир неча маротаба штамплаш билан олинади. Бу қотишмаларни 850-1200 °C ҳароратларда иссиқ ҳолатда штамплашдаги деформацияланиш даражаси чўкишда 20 %гача, босим билан ишлов беришда 40 %дан ортмайди [2, 3].

Титан – биотиббийёт муҳандислиги соҳасидаги энг долзарб материаллардан бири, чунки у юқори кучли, енгил ва биологик киришувчандир. Титан тиббий мақсадларда қўлланилганидан бери, у имплантлар ва протезлар учун ишончли материал сифатида ўзини кўрсатди. Титанни штамплаш, мураккаб ва юқори сифатли биотиббийёт имплантлари ва маҳсулотларни яратиш учун янги имкониятлар очади, улар самарали функцияларни бажариш билан бирга, асоратлар хавфини камайтириб, беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш имконини беради [2-4].

Титан қотишмасини биотиббийёт муҳандислигида қўлланишдаги афзалликлари [1-4]:

- биологик киришувчанлиги: титан организм томонидан яхши қабул қилинади, бу эса рад этиш хавфини минималлаштиради. Ушбу хусусият, тўғридан-тўғри организмда бўладиган имплантлар, масалан, бўғим суяклар алмаштирилиши ва тиш протезлари учун алоҳида муҳим аҳамиятга эга. Чунки бегона янги танани пайдо бўлиши яллиғланиш реакциясини келтириб чиқариши мумкин.

- куч ва енгиллик: титаннинг юқори узлуксизлиги ва кам зичликга эгаллиги уни енгил ва узоқ муддатли маҳсулотлар яратиш имконини беради. Бунда, катта механик кучланишларга учрайдиган, аммо беморни оғирлаштирмайдиган маҳсулотларни яратишга имкон беради. Бу эса ўз навбатида ортопедия ва стоматологияда жуда муҳимдир.

- коррозияга қарши барқарорлик: титан коррозияга устун, бу эса организмда бўладиган имплантлар учун критик аҳамиятга эга. Ушбу омил, титан маҳсулотларнинг узоқ

муддатлилиги ва барқарорлигини таъминлайди, чунки улар инсон организмида ҳар хил кимёвий моддалар таъсирга дуч келиши мумкин.

Сўнги ўн йилликларда, «хотира шакл» эффектининг кашфи ва бошқа инновацияларнинг жорий этилиши туфайли, металллар қон томир ва нейрохирургияда ҳам кенг қўлланила бошлади. Ушбу соҳаларда улар чок (шов) материаллари, томир ва артерияларни кенгайтириш учун тор ва кенгаювчи эндопротез (стенд)лар, шунингдек офтальмология ва стоматология имплантологиясида ишлатилади [4].

Биотиббӣёт муҳандислигида титан қотишмасидан олинадиган маҳсулотлар, асосан токорлик усулида ишлов берилиб олинганлиги сабабли асосий металлнинг 25-30 %и металл қириндига чиқади, бу олинаётган маҳсулотни таннархини кескин ошишига асосий омиллардан бири бўлиб ҳисобланади [2-4].

Тиббӣётда қўлланиладиган деформацияланиши қийин бўлган титан қотишмаларини кўндаланг-понасимон прокатлаш (КПП) технологияси токорлик ўрнини эгаллайди, металлдан фойдаланиш даражаси 0,96-0,98 %гача, ишлаб чиқариш самардорлиги 2,5-3 маротабага ортади, бу жараён дунё миқёсидаги жаҳон бозорини талабларига мос келади ва таннархи қиммат бўлган металлни чиқинди сарфини камайтиради [4-7].

КПП – бу технологик жараёнда металл ва металл қотишмаларига босим билан ишлов бериш усулларида бири ҳисобланиб, бир бири билан паралелл ҳолатида (айрим ҳолларда ускунанинг устки ёки остки қисми ҳаркатланмайди) қарама-қарши томонга ҳаракатлантирилади, устки ва остки кўндаланг ускуналари оралиғида айланасимон ҳолатда металл оқимини ҳосил қилиниши натижасида ускунанинг махсус юқори хоссага эга бўлган ишлов берувчи қия бурчаклар ишчи майдонидаги шаклдорлик хусусиятига мослашиши билан бирга заготовкада пластик деформацияланиш жараёни содир бўлади [5].

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, охириги йилларда КПП технологик жараёнини тадқиқ этишнинг замонавий усулларида бири сифатида компьютер дастурлари асосида моделлаштириш қўлланилмоқда. Бу усул орқали деформация жараёнидаги кучланиш ҳолати характери аниқланади, эластик ва пластик деформация ҳолати таҳлил қилинади, прокатланаётган заготовкада юзага келадиган муаммоли нуқталар белгиланади ҳамда ишлаб чиқариш босқичида лойиҳалаш жараёнига ўз вақтида тегишли ўзгартиришлар киритиш имконияти юқори даражада таъминланади [5-7].

Ривожланган мамлакатларда прокатлаш технологик жараёнини компьютер дастурлари асосида моделлаштириш орқали металл сарфини камайтириш, иш унумдорлигини ошириш ва капитал харажатларни қисқартиришга эътибор қаратилган. Тадқиқот жараёнида ANSYS/LS-DYNA пакетида яратилган уч ўлчамли чизикли-элемент модели асосида прокатланиш пайтидаги сиқилиш даражаси, асбобларнинг қиялик даражаси ва қияликдаги қирранинг тез ўтмаслашиб қолиши пўлат заготовкага қандай таъсир кўрсатиши баҳоланди. Натижада ишлаб чиқаришдаги иш унумдорлиги 1,3–1,5 баробарга ошган. Шунингдек, DEFORM-3D пакети ёрдамида прокатланувчи заготовканинг турли нуқталарида металл оқиши характери ўрганилди. Бу орқали ўқсимон кенгликда металл оқиш жараёни самарадорлиги таъминланиб, металл сарфи 25–30 %гача камайишига эришилди [4-7].

Компьютерда моделлаштириш соҳасида ахборот технологияларини қўллаш ҳамда назарий-экспериментал базани ишлаб чиқиш нафақат КПП технологик жараёнини оптималлаштиришга, балки иқтисодий жиҳатдан кам чиқимли ва ресурс тежамкор ишлаб чиқаришни таъминлашга хизмат қилади. Шу билан бирга, материаллардан фойдаланиш даражаси оширилади, технология учун талаб қилинадиган харажатлар миқдори қисқартирилади ва сифатли маҳсулот олиш имконияти яратилади.

Мазкур ишда объект сифатида Ti6Al4V маркадаги титан қотишмасидан конуссимон шаклли маҳсулотлар асосини КПП усули орқали олиш жараёни тадқиқ этилди. Компьютерда моделлаштириш учун QForm дастур пакетидан фойдаланилди. Шунингдек, дастлабки босқичларда шакл берувчи махсус шаклдор ускуналар ва заготовканинг геометрик кўринишини сунъий шаклантириш мақсадида лойиҳалашда CAD тизими SolidWorks 2020

дастур пакетидан фойдаланилди. Титан қотишмаси маълумотлари QForm дастур пакетидаги маълумотлар базасидан олинди. Хом ашёнинг 1150-1200 °С ҳароратгача қиздириш учун юқори частотали ток қиздириш усулидан фойдаланилди.

Даструдан фойдаланишда ҳисоблаш 1500 қадамгача ўтказилди. Ҳар бир қадамдаги ҳисоблаш натижалари сифатида дислокация зичлиги, деформацияланиш, кучланиш, деформацияланиш тезлиги, зўриқиш ва тензор деформация компонентлари, деформацияланиш интенсивлиги, ўртача кучланиш, металл билан ускуна сирти юзасидаги ишқаланиш кучи, деформацияланувчи майдонда ҳароратни тақсимланиши ва бошқа кўрсаткичлар ўрганиб борилди. Ҳисоблашнинг айрим қадамларидаги деформацияланиш интенсивлигини ўзариши 1-расмда келтирилган.

Конуссимон шаклдаги маҳсулот асосини КПП жараёнида σ_y (радиал, калибрловчи ускуна юзасига перпендикуляр бўлган йўналиш) ва σ_z (тангенциал, калибрловчи ускуна юзасига параллел бўлган йўналиш) кучланиш ўртача қийматлари заготовка ўқига перпендикуляр бўлган майдон марказларида таҳлил қилинди (2-расм, *a - e*).

1-расм (*a - d*). Келтирилган қадамларда махсус ускунани шаклдорлигига мосланган ҳолатда конуссимон шаклдаги заготовкани деформацияланиб керакли шаклни ҳосил қилишда кучланишни активлигига боғлиқлиги

2-расм (a - б). Бир хил кўринишдаги махсус шаклдор ускунада заготовканинг шаклланиш кетма кетлиги

КПП ишлов берилаётган металлни деформациялаб ишлов беришда тўпланган пластик деформация тушунчаси мавжуд бўлиб, технологик жараёни металлни хоссасига таъсирини тўлиқ таъсирини ёритиб берувчи жараён ҳисобланди. Тўпланган пластик деформация қийматини юқори бўлиши рухсат этилган ўртача кучланишда ва дастлабки асосий кучланишни катта қийматларида прокатланишда заготовкани сиртларида ҳосил бўлиши мумкин бўлган дарзларни аниқлаш имконини беради.

Юқорида келтирилган маълумотлар таҳлилидан, конуссимон шаклдаги заготовкалар асосини олишда КПП жараёнини компьютерда моделлаштиришни қўллаш ресурс тежамкор, юқори механик хоссали ва иқтисодий жиҳатдан самарадор бўлган маҳсулотлар олиш имконини беради. Бу олинаётган маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва фойдаланувчи корхоналарнинг талабларига тўлиқ жавоб беради.

Хулоса

1. Прокатлаш жараёнини компьютерда моделлаштириш тиббиётда қўлланиладиган эндопротез ва имплант деталларининг геометрик шаклини такомиллаштириш имконини берди. Натижада эндопротез ва имплант деталларининг чидамлилиги икки баробарга ошди.

2. Тиббиётда қўлланиладиган деформацияланиши қийин бўлган қотишмаларни кўндаланг-понасимон прокатлаш технологияси токарлик ишлов бериш жараёни ўрнини эгаллайди. Бу технология орқали металлдан фойдаланиш даражаси 0,98 %гача ошади, ишлаб чиқариш самарадорлиги эса 2,5–3 мартабагача ортади. Шу билан бирга, жараён жаҳон бозори талабларига мос келади ва қимматбаҳо металл чиқиндисини сезиларли даражада камайтиради.

АДАБИЁТЛАР

1. Цыдыпов Б.С., Лыгденов Б.Д. Разработка технологии производства титановых эндопротезов. Успехи современного естествознания. – 2015. – с. 1351–1354.
2. Хенч Л., Джонс Д. Биоматериалы, искусственные органы и инжиниринг тканей, - М.: Техносфера. – 2007. – 304 с.
3. Житко А.К., Хафизов Р.Г., Житко Р.К. Использование метода штамповки для изготовления индивидуальной сетчатой никелид титановой мембраны в стоматологии. Качество оказания медицинской стоматологической помощи: способы достижения, критерии и методы оценки. – 2016. – С. 30-35.
4. Hallab N.J., Jacobs J.J., Katz J.L. Orthopedic applications. In: Ratner BD, Hoffman AS, Schoen FJ, Lemons JE (eds) Biomaterials science: an introduction to materials in medicine. Elsevier Academic Press, San Diego. – 2004. pp 526–555
5. Бердиев Д.М., Пушанов А.Н., Алленов М.Г. Исследование процессов получения поперечно клиновым прокатом поюковку резца РШ 38/30-75L53/19. Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2025. – №1. – Том 5. – с. 370–377.
6. Бердиев Д.М., Пушанов А.Н. Инновационная технология получения основы инструмента зубков горнодобывающих комбайнов методом поперечно-клинового прокатки. Endless light in science. – 2025. – №1. – с. 83–88.
7. Алленов М.Г., Алленов Д.Г., Кулагина В.А., Пушанов А.Н. Моделирование и оптимизации процессов поперечно-клиновой прокатки на основе API QForm и API CAD-систем // Научно – технический вестник Поволжья, Казань. – 2025. – №2. – с. 12–17.